

1-SHO'BA
AXBOROT XAVFSIZLIGI

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Нарбеков Фарход Нуриддинович

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана,

norbekovfarxod62@gmail.com

Аннотация. Вопросам обеспечения информационной безопасности уделяется немало внимания как на государственном и международном уровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов и участников информационных взаимоотношений. Информационная безопасность становится важной частью общей информационной культуры человека.

Ключевые слова: человеческий фактор, информационная безопасность, цифровой, интеграция, киберпреступность, риск, угроза

В настоящее время цифровое пространство (среда) становится движущей силой преобразований во всех сферах жизнедеятельности личности, общества и государства. Радикальные изменения вызваны двумя основными факторами: быстрым прогрессом информационно коммуникационных технологий (ИКТ) и их интеграцией в социотехнические системы наряду с массовой доступностью. Несомненно, проблемы информационной безопасности, являются производными относительно более общих проблем цифрового пространства. При этом, в решении тех и других присутствует в явном или неявном виде «человеческий фактор» как один из важнейших аспектов. Особенность заключается в том, что человек из оператора, т.е. средства, превратился в цель функционирования информационной системы, массовый пользователь практически незащищен лично и невольно может стать вредоносным агентом. Поэтому содержание проблем информационной безопасности должно формироваться в соответствии с содержанием проблем цифровизации [1, с.12-13]. Цифровое пространство как цифровая среда – «среда логических объектов, используемая для описания (моделирования) других сред (в частности, электронной и социальной) на основе математических законов» создает проблему цифрового неравенства и цифрового суверенитета, сущность которых состоит в доминировании в различных сферах жизнедеятельности [2, с.5]. Тогда как развитие сетевых технологий обуславливает проявление скрытого управления групповым и массовым поведением, то создание сетей со сложными и взаимосвязанными проблемами, такими как защита критической инфраструктуры на национальном уровне влечет за собой образование киберпространства. В новых условиях только технические аспекты явно недостаточны

для комплексного понимания проблематики информационной безопасности. Поэтому роль человека в кибербезопасности является всеобъемлющей. Вопросы о взаимоотношениях личности, общества и государства также рассматриваются в плоскости развития и совершенствования ИКТ. [4, с. 124] С одной стороны, расширяются права, возможности и свободы личности, а с другой – устанавливается контроль над ними в общественной жизни с позиций неявного корпоративного и государственного доминирования.

При этом критериями потенциала государственного сектора и развития цифровой экономики являются прогресс технологий цифровой идентификации человека, создание электронных правительств, цифровых платежных систем, электронной торговли. Это все провоцирует рост киберпреступности, фальсификации. Также повсеместное использование в организациях мобильных устройств в силу их уязвимости увеличивает возможность для доступа к корпоративным системам. Вместе с тем зависимость от информационных технологий делает систему безопасности более уязвимой. Предусмотреть и противостоять различным видам кибератак намного сложнее, чем противостоять традиционным видам угроз. В этой связи можно полагать, что источником проблемы успешного «обнуления» усилий по обеспечению безопасности является человеческого фактора. А с другой стороны – только люди сегодня способны остановить киберугрозу – выявить, проанализировать и устранить ее даже в практически безнадежных ситуациях. Задачи хранения, интеграции и предоставления доступа к электронным ресурсам культурного и научного наследия основываются на противоречии между динамикой накопления цифровой информации и темпами технологического старения.

Эволюция цифрового пространства обуславливает распространение идей демократии, но одновременно порождает ряд проблем, связанных с неприкосновенностью личной жизни, киберпреступностью, разжиганием концентрированных войн в системе социальных коммуникаций [1, с. 58]. В этой связи следует отметить, что с развитием виртуальной и дополненной реальности прогнозируется рост атак, направленных на хищение личности. Актуален вопрос о больших и открытых данных, экономическая составляющая которых оценивается сотнями миллиардов долларов в год. Однако аналитическая обработка информации становится катастрофической в мире. Избыточные объемы продуцирования информации негативно влияют на состояние общества и личности. Происходящие трансформационные процессы в обществе продуцируют риск и неопределенность, тем самым оказывают серьезное влияние на обеспечение информационной безопасности. Для комплексного понимания проблематики информационной безопасности в научно технической сфере понятие «информационная безопасность» рассматривается как объединяющая метафора исследований вопросов технического характера наряду с гуманитарными аспектами [5, с.70].

Потому обеспечение информационной безопасности в современных условиях может быть достигнуто при реализации комплексного подхода к взаимоувязанному

решению трех составляющих ее проблем: - защиты информации; - защиты от информации, - в добывании информации о потенциальных угрозах. Международный масштаб и стратегический характер второй составляющей как одной из ключевых проблем современности обуславливает три основных направления защиты от информационных воздействий: на информационно-технические системы и средства, общество и личность наряду с добыванием информации о потенциальных угрозах. Основанием для учета проявления человеческого фактора в обеспечении информационной безопасности является стремительное усложнение психологической зависимости человека от коммуникаций, безопасности технологического оборудования, человеко-машинного взаимодействия, «социо-кибер-безопасности», безопасности в «Интернете вещей», а также обострение информационного противоборства, информационных войн как деформационных и трансформационных воздействий по информационным каналам. Постоянно меняющаяся динамика в современном ИТ-мире и разнообразный характер потенциальных угроз требует постоянного информирования о них управленческого и технического персонала организации [6, с.14-15].

В условиях глобального расширения цифрового пространства пути решения обозначенных проблем могут быть в плоскости вопросов по развитию способности противостояния современным угрозам посредством трансформации. В этом плане подразумевается применение стратегического мышления, развитие возможностей, образование и обучение, сотрудничество и взаимодействие субъектов обеспечения информационной безопасности с учетом человеческого фактора.

Список литературы:

1. Марьина Е.Ю. Цифровое пространство: противоречия становления и развития // Young Scientist, № 9(36), september 2016 – С. 335-338 [Электронный ресурс]. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/116.pdf>
2. Курьлев К.Л., Цаканян В.Т. Цифровая зависимость НАТО // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2018. – №1. – С.45-51.
3. Кибербезопасность: человеческий фактор, 12.06.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://legal-it.club/kiberbezopasnost-chelovecheskij-faktor>
4. Эксперты: Человеческий фактор – самый уязвимый аспект кибербезопасности, 30.11.2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.securitylab.ru/news/477095.php>.
5. Сухостат В.В., Ульзетуева Д.Д. К вопросу об информационной защищенности оператора автоматизированных систем // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: Материалы X Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25-27 апреля 2018 г./Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. Том I. – С. 235-238.
6. Солодяников А.В., Сухостат В.В., Антонова Л.С. Защита от атак методами социальной инженерии // Информационная безопасность регионов России (ИБРР2017). Юбилейная X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 1-3 ноября 2017 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. – СПб., 2017. – С. 120-122.